

Estudio de la modalidad virtual y su impacto en una comunidad universitaria por la pandemia

Y. Santana Cardoso*, F. Y. García Hernández², A. Tecolapa Crescencio³, J. L. Pintor Flores³

¹ Programa Educativo de: Tecnologías de la Información Correo: ysantanac@utrng.edu.mx

² Programa Educativo de: Contaduría. Correo: fgarciah@utrng.edu.mx

³ Programa Educativo de: Desarrollo de Negocios. atecolapac@utrng.edu.mx y jpintorf@utrng.edu.mx
Unidad Académica en la Región de la Montaña, Carretera Chilapa-Zitlala desviación a Tecoyutla S/N, Chilapa de Álvarez, Gro., perteneciente a la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, Av. Catalina Pastrana s/n, C.P 40025 Iguala de la Independencia, Guerrero, México.

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen

Este artículo es el resultado de una investigación realizada en la Unidad Académica en la Región de la Montaña (UARM), ubicada en Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, dependiente de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero (UTRNG), misma que tiene por objeto el conocer cómo percibe el alumnado al llevar a cabo su proceso académico de manera virtual. El trabajo es de metodología mixta y utiliza un cuestionario con 20 ítems, con una muestra de 145 estudiantes de los tres programas educativos que se ofertan en la UARM y concluye con resultados significativos los cuales muestran que, en su mayoría, los alumnos aceptan este tipo de educación porque la consideran una característica propia de un mundo globalizado donde el dominio de las tecnologías digitales son un elemento clave para lograr una plena profesionalización académica, y proporciona ventajas frente a la actual pandemia originada por el COVID-19.

Palabras clave: Programa Educativo, Modalidad virtual, Profesionalización, Pandemia.

Abstract

This article is the result of a research carried out at the Academic Unit of the Mountain Region (UARM-Spanish acronym) belonging to the Technological University of the North Region of Guerrero (UTRNG-Spanish acronym), and it has the main objective to know how the students perceive their academic process through virtual media. The work is of mixed methodology and used a questionnaire of 20 items with a sample of 145 students from the three educative programs that are offered by the UARM, which concluded to significant objectives where most of the students accepted this type of education because they considered it as a proper characteristic of a globalized world and the domain of the digital technologies it is a key element to achieve a plenty academic professionalization and, it was also mentioned, provides advantages against the present pandemic originated by the COVID-19.

Key words: Educative Program, Virtual Modality, Professionalization, Pandemic

Introducción

El sistema de educación superior está constituido por universidades públicas (independientes o del Estado), instituciones técnicas públicas e instituciones o universidades técnicas privadas [1]. "Las Universidades Tecnológicas y Politécnicas (UTyP) de nuestro país son Organismos Públicos Descentralizados" [2] donde la participación presupuestaria es bipartita 50% lo representa la aportación del gobierno federal y el otro 50% el gobierno estatal. La educación universitaria en este subsistema de UTyP, en la actualidad se obtienen dos grados; Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura y/o Ingeniería. El impacto que ha tenido en la enseñanza superior la Pandemia por el COVID-19, ha sido notorio y pasó de ofertar una educación universitaria presencial en las universidades, a la incorporación de herramientas tecnológicas o digitales como parte de una educación virtual, donde las autoridades universitarias inicialmente se ocuparon por incorporar herramientas que de manera institucional solventara el hecho de que docentes y alumnos comenzarían con una etapa distinta, ahora en confinamiento, para enfrentar los nuevos retos educativos, psicológicos, emocionales y de salud pública.

En los dos últimos años derivado de la pandemia COVID-19, la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero y su Unidad Académica en la Región de la Montaña orillaron a trabajar en una modalidad virtual, con un objetivo en común para contar con una plataforma que fuera la herramienta principal de apoyo para los docentes y alumnos; donde se visualizara el desarrollo de las aulas virtuales que en su contenido se alineara con los planes y programas de estudio y de evaluación de aprendizaje de cada Programa Educativo. Este esfuerzo estuvo coordinado para elaborar nuevas estrategias, productos, modelos y material digital tanto de la parte administrativa como docente con la finalidad de garantizar la educación de calidad.

Es por ello, que en la actualidad en este regreso seguro a clases presenciales, y con el alza de casos por la mutación del virus que dio origen a la pandemia del COVID-19, se hace el análisis correspondiente para ver el avance de los estudiantes y docentes con la asistencia de la tecnología, específicamente con el uso de la internet y las herramientas digitales educativas como lo es Google Classroom, Meet y Zoom, donde se interactuó durante el confinamiento; como una manera de identificar y poder seguir asistiendo o proponiendo una ruta apropiada en el uso de las plataformas digitales. Además, es preciso señalar que, en la actualidad desde la aparición de las redes sociales, estas han servido como un medio que ayudan a realizar el acompañamiento efectivo de cada universitario y docente; que permiten la expresión de ideas, conocimientos y experiencias. En este marco conceptual el registro de la actividad del uso de la plataforma Google Classroom con una cuenta de correo institucional, se convierte en una herramienta indispensable, para dar paso a la discusión de cómo mejorar en la educación universitaria que fomente una cultura donde el conocimiento se comparta de manera más eficiente y colaborativa. Al final, se deja una discusión dónde se plantea el uso de nuevas tecnologías que hoy en día son indispensables en la vida universitaria, social y empresarial.

Metodología

El estudio se centra en una investigación mixta probabilística estratificada, según H. Sampieri [3, p. 207], describe que el utilizar dicho método hace referencia al análisis de datos cuantitativos y cualitativos así como su integración y discusión de los datos, centrada en recabar la información de la comunidad estudiantil, el análisis de tres fases se utilizaron para la presente investigación: La primera se reconoció el objeto de estudio, en la segunda se llevó a cabo una revisión de la literatura alusivo sobre el impacto COVID-19 específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la tercera y última se realizó un análisis de los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en línea utilizando la herramienta de Google forms para obtener la información acerca de los recursos pedagógicos en tiempos de pandemia.

Tamaño de la muestra

El análisis se realizó sobre un estudio de la modalidad virtual y su impacto en la pandemia en la Unidad Académica de la Región de la Montaña, con estudiantes de TSU., en Contaduría, Desarrollo de Negocios y Tecnologías de la Información y de nivel Licenciatura de los programas educativos de Contaduría, Innovación de Negocios y Mercadotecnia e Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software, con un total de 156 alumnos: 90 mujeres y 66 hombres. Se utilizó una calculadora [4] para determinar el tamaño de la muestra con un nivel o índice de confianza para una proporción (margen absoluto), así mismo en la tabla 1 se describe la ecuación estadística.

Tabla 1. Ecuación estadística para determinar el tamaño de la muestra.

$n = \frac{N \cdot Z_{\alpha}^2 \cdot p \cdot q}{e^2 \cdot (N - 1) + Z_{\alpha}^2 \cdot p \cdot q}$ $n = \frac{156 \cdot 97.5\% \cdot 50\% \cdot 50\%}{2.5\%^2 \cdot (156 - 1) + 97.5\% \cdot 50\% \cdot 50\%}$ $n = \frac{156 \cdot 4.096576 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.000625 \cdot (155) + 4.096576 \cdot 0.50 \cdot 0.50} = 142.52$	<p>Donde:</p> <p>n= Tamaño de muestra buscado N= Tamaño de la población o Universo (156) Z= Parámetro estadístico que depende de nivel de confianza (NC) (97.5%) e= Error de estimación máximo aceptado (2.5%) p= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) (50%) q= probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (50%).</p>
---	--

Por todo lo anterior, se concentraron un total de 145 respuestas que representan el 93% de acuerdo al total de la matrícula que consta de 156 alumnos de ambos de niveles: TSU y Licenciatura y/o Ingeniería, cabe mencionar

que el nivel de confianza asignado en la investigación fue de 97.5% igual a 142 de tamaño de muestra, del cual éste fue superado a 145 alumnos.

Materiales y preparación

Se diseñó un Cuestionario digital para la obtención de la información, utilizando la herramienta gratuita que ofrece Google forms con 20 items, que permitieron obtener información de una manera ágil, en tiempo real, concreta y oportuna, para el estudio del uso de los recursos e impacto en las aulas virtuales, 13 items hacen referencia a preguntas de carácter general precodificadas, siete con influencia directa a la temática de las cuales cuatro son de mayor relevancia, fue aplicado durante la semana del 18 al 22 de julio del 2022, de acuerdo a la tabla 2 se recabaron las respuestas de 145 participantes que contestaron de un total de 156 alumnos.

Tabla 2. Distribución de la muestra por Programa Educativo, Nivel y Cuatrimestre.

Programa Educativo	Nivel	Cuatrimestre	Número de Alumnos
Contaduría	TSU	Tercero	27
	TSU	Sexto	19
Desarrollo de Negocios, área: Mercadotecnia	TSU	Tercero	10
	TSU	Quinto	6
	TSU	Sexto	6
	TSU	Tercero	16
Tecnologías de la Información, área: Desarrollo de Software Multiplataforma	TSU	Quinto	2
	TSU	Sexto	9
Contaduría	Licenciatura	Noveno	19
Innovación de Negocios y Mercadotecnia	Licenciatura	Noveno	14
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	Ingeniería	Noveno	13
	Ingeniería	Doceavo	4
Total de alumnos			145

Resultados y discusión

De las interrogantes contestadas en la encuesta en línea, se consideran de mayor importancia y determinantes los ítems: 7, 12, 16 y 20, para identificar el nivel de conformidad de uso del instrumento de evaluación de análisis estadístico, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5 y figuras: 3, 4 y 5, que permitieron detectar hallazgos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la emergencia sanitaria [5]. Los resultados que se presentan están clasificados en tres partes, en la primera se muestran datos generales: Nombre del Programa Educativo (PE), Cuatrimestre, Género, Edad y si cuenta con algún tipo de discapacidad. En la segunda parte se aborda las herramientas tecnológicas con las que cuenta y utiliza, los retos que se ha enfrentado el estudiante y los medios que utiliza para informarse sobre las actividades escolares. En la tercera y última parte se pregunta sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir: sobre si hubo contacto con los Profesores, percepción en la metodología, recursos didácticos e instrumentos de evaluación que implementan los docentes, ventajas y desventajas de las clases virtuales, disponibilidad de que el alumno asista a la UARM para las clases presenciales y opinión sobre si los docentes deben de continuar utilizando aquellas herramientas tecnológicas, estrategias y técnicas utilizadas durante las clases híbridas. En la tabla 3, se muestra la distribución porcentual de la comunidad estudiantil que respondieron la encuesta en línea de acuerdo al nivel educativo en el que se encuentran inscritos y por género basada en tres opciones de respuestas: hombres, mujeres y otro, teniendo una participación de 40 hombres, 55 mujeres del nivel TSU, que representan el 42%, 58% respectivamente. Para el nivel educativo de Licenciatura y/o Ingeniería, 23 hombres y 27 mujeres, es decir 46% y 54% correspondiente del total de las respuestas.

Tabla 3. Distribución porcentual de la participación de hombres y mujeres por nivel educativo.

Nivel Educativo	Hombres	%	Mujeres	%	Otro	%
TSU	40	41	55	58	0	0
Licenciatura/Ingeniería	23	46	27	54	0	0

Figura 1. Distribución porcentual de la participación de hombres y mujeres por grupo de edad.

En la tabla 4, se observa dominante con un 87% que, entre la comunidad estudiantil no existe ningún tipo de discapacidad, sin embargo, el 11% de los alumnos cuentan con discapacidad visual, es decir usan lentes oftálmicos para corregir o mejorar los problemas de visión. Por último, con el 1% los alumnos presentan alguna discapacidad relacionada con la movilidad y otras discapacidades relacionadas con limitaciones sensoriales, trastornos neurológicos y psicosociales.

Tabla 4. Ítem 5. Indique si cuenta con alguna discapacidad.

Tipo de discapacidad	Hombres	%	Mujeres	%	Otro	%	% Total
Ninguna	51	35	74	51	1	1	87
Discapacidad visual	10	7	6	4	0	0	11
Discapacidad relacionadas con la movilidad	1	1	1	1	0	0	1
Otras discapacidades	0	0	1	1	0	0	1

Durante el confinamiento, se implementó la modalidad educativa a distancia en la UARM el cual consiste que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza de manera virtual. Por lo tanto, los dispositivos o equipos electrónicos y el acceso al internet son primordiales para que la comunidad estudiantil continuara con las clases a distancia. En la tabla 5, el 70% de los estudiantes utilizan una computadora portátil, laptop o notebook para atender las clases a distancia, el 15% de la comunidad estudiantil, un celular inteligente (Smartphone) fue utilizado para atender las clases, el 11% utilizó computadora de escritorio, el 1% utilizó Tablet y el 3% no tuvo acceso a ningún tipo de dispositivo.

Tabla 5. Ítem 7, El aparato o dispositivo que utilizó principalmente para sus actividades escolares o clases a distancia.

Tipo de dispositivo o equipo electrónico	Total de alumnos	Porcentaje
Computadora portátil (laptop o notebook)	102	70
Celular inteligente (Smartphone)	22	15
Computadora de escritorio	16	11
Ninguna	4	3
Tablet (pantalla táctil)	1	1

La comunidad estudiantil aseveró que actualmente usa un dispositivo o equipo electrónico, el 11% de los alumnos no continuó con el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, mientras el 89% ingresó a clases virtuales y por lo menos una vez a la semana tuvo contacto con sus maestros, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Item 10, Continuó teniendo clases o contacto con su(s) maestro/a(s) al menos una vez por semana.

La transición hacia a la modalidad virtual se visualizaron dificultades y carencias, por todo lo anterior la opinión de la comunidad estudiantil fue fundamental en la siguiente pregunta ¿En qué grado se modificó la metodología de enseñanza-aprendizaje durante las clases a distancia?, el 47% de la comunidad estudiantil afirmó que cambió demasiado debido a la adaptación de las herramientas tecnológicas, cerca del 35% indicó que cambió un poco sin embargo, no se vio afectado en las expectativas de los alumnos. El resto indicó que no hubo cambio alguno en la forma de enseñanza-aprendizaje. Los resultados se muestran en la figura 3.

Figura 3. Item 12, En su opinión, ¿En qué grado se modificó la metodología de enseñanza-aprendizaje durante el confinamiento?

Se implementaron distintas medidas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el confinamiento, con el 100% la creación de las aulas virtuales utilizando Google Classroom siendo un servicio Web educativo gratuito, todo lo anterior para impartir clases a distancia, así mismo para realizar video llamadas para el seguimiento y atención de la comunidad estudiantil, con el 96% fue necesario la generación de material de estudio por parte de los docentes mismos que fueron proporcionados a los estudiantes, tal como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Ítem 13, Seleccione si las y los docentes implementaron algunos de los procedimientos siguientes.

Tipos de Procedimientos	Porcentaje
Las/os profesores organizaron aulas virtuales para impartir clases a la comunidad estudiantil a través de Google Classroom.	100
Las/os profesores llevaron a cabo conversaciones telefónicas o video llamadas con la comunidad estudiantil.	100
Las/os profesores proporcionaron materiales de estudio a la comunidad estudiantil por correo electrónico con actividades, ejercicios y tareas.	96
Se utilizaron vídeos o audios grabados por los/as profesores con el contenido de las clases suspendidas.	73
La UARM proporcionó ayuda a la comunidad estudiantil que no disponían de recursos digitales.	57

En la tabla 7, se observa los niveles de aceptación de las herramientas tecnológicas que la comunidad estudiantil utilizó para enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el confinamiento, las aplicaciones gratuitas que proporciona la Web son las más utilizadas y atractivas para los estudiantes. Con menos aceptación se encuentran los formatos controlados por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implementado en la comunidad Universitaria, por ejemplo: Rúbricas y Listas de Cotejo, así como los exámenes virtuales.

Tabla 7. Ítem 14, ¿En qué grado valora la utilidad de las siguientes herramientas para enfrentar la enseñanza-aprendizaje durante el confinamiento?

Herramientas de enseñanza-aprendizaje	Porcentaje				
	Muy útiles	Bastante útiles	Útiles	Algo útiles	Nada útiles
Sala de videoconferencia y chat (Google Meet)	57	20	20	3	0
Aplicaciones móviles	47	24	26	3	0
Presentaciones en PowerPoint, Google Sliders, vídeos y apuntes	43	26	29	1	1
Actividades de autoevaluación	28	25	39	6	2
Redes sociales	28	24	36	8	4
Rúbricas de evaluación y/o listas de cotejo	26	28	37	7	2
Exámenes virtuales	25	24	42	8	1

Como se puede observar en la tabla 8, el listado de los retos a los que se ha enfrentado la comunidad estudiantil está reflejado de la siguiente manera: deficiente acceso al internet, sobrecarga de tareas y actividades, entre otros, impactando directamente en el desempeño de los estudiantes. Con una menor proporción hace referencia a los procedimientos de las evaluaciones, debido a problemas de conectividad no cumplen en tiempo y forma con la entrega de trabajos.

Tabla 8. Ítem 15, ¿Cuáles de los siguientes han sido, en su opinión, los principales retos a los que se ha enfrentado?

Principales retos	Porcentaje		
	Muy difícil	Algo difícil	Nada difícil
Deficiente acceso a internet	32	54	14
Sobrecarga de tareas, actividades, etc.	30	63	7
Desánimo o desmotivación	28	55	17
La autogestión del tiempo	21	67	12
Carencia de dispositivos electrónicos	19	60	21
Cuestiones relacionadas con las Metodologías Educativas	15	70	15
Dificultades para evaluación	14	69	17

Como se muestra en la figura 4, la comunidad estudiantil afirma con un 97% que tiene disponibilidad (con porcentajes de mucha disponibilidad 62%, algo disponibilidad 30%, poca disponibilidad 5%) para asistir de

manera presencial a tomar las clases debido a que se tiene mayor productividad por tener acceso a los laboratorios, interacción con los docentes y compañeros de clases, y el 3% no existe disponibilidad en el regreso a clases presenciales, debido a que los estudiantes se encuentran trabajando o bien residen en otro Estado de la República Mexicana.

Figura 4. Item 16, ¿Qué tanta disponibilidad hay de que asista a la UARM si el gobierno lo permite en este año escolar?

La comunidad estudiantil afirmó con un 77% que, es ideal que la planta docente debe de continuar utilizando aquellas herramientas tecnológicas, así como las estrategias y técnicas utilizadas en este periodo, por productividad, atracción, seguridad, simplicidad, etc., sin embargo, el 23% no lo considera oportuno por falta de conocimiento, tal como se puede observar en la figura 5.

Figura 5. Item 20, ¿considera usted que las y los docentes deben de continuar utilizando aquellas herramientas tecnológicas, estrategias y técnicas utilizadas en este periodo?

Trabajo a futuro

El presente proyecto de investigación se obtuvo un análisis de los resultados de la encuesta aplicada en línea a la comunidad estudiantil de la UARM. Permitiendo identificar la transición de lo presencial a la modalidad virtual, visualizando problemas y carencias, se proponen las siguientes estrategias: se pretende a mediano plazo realizar un procedimiento para atender los efectos ante una Emergencia Sanitaria que beneficie a la comunidad estudiantil y docentes de la Institución Educativa Superior (IES), así mismo la educación virtual es un medio que

mejora los aprendizajes de los estudiantes universitarios y desarrolla sus competencias básicas, aunado a esto es importante mantener un sistema de actualización constante del profesorado en las nuevas tendencias tecnológicas y educativas que permitan mantenerse en un proceso de mejora continua. Por último, realizar una nueva investigación para analizar la percepción de los docentes y alumnos sobre la aceptación de la modalidad no escolarizada; virtual o digital con planes de estudios pertinentes para ofertar nuevas carreras aprobadas a nivel Ingenierías, Licenciaturas, Maestrías y/o Posgrados, ante un inminente crecimiento de la población, de ahí la importancia del detonar el entorno regional y nacional, ante un mundo globalizado.

Conclusiones

En la presente investigación derivado del análisis realizado en el concentrado de una hoja cálculo de la encuesta aplicada a la comunidad estudiantil en la Unidad Académica en la Región de la Montaña (UARM) se pudieron detectar problemas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual [6]. El principal objetivo de esta investigación fue detectar el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas que sirvieron de base para atender las clases virtuales durante el confinamiento y medir el nivel de aceptación del uso de las herramientas tecnológicas utilizadas por la comunidad estudiantil durante la pandemia y modalidad virtual implementada en los dos niveles: Técnico Superior Universitario (TSU), Licenciatura y/o Ingeniería. La UARM debe contar con procedimientos necesarios para facilitar las herramientas básicas para el proceso de la educación virtual en línea, así fortalecer a los estudiantes con el propósito de materializar la formación profesional.

Agradecimientos

Es importante reconocer a la comunidad estudiantil de la Unidad Académica en la Región de la Montaña (UARM) de Chilapa de Álvarez, Guerrero, dependiente de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero (UTRNG), quienes ayudaron a contestar la encuesta digital, así mismo a las autoridades directivas de la IES por brindar las facilidades para realizar la presente investigación. Del mismo modo agradecemos la colaboración del M.L.I. José Juan Martínez Toledo por su valioso apoyo en la revisión del abstract.

Referencias

- [1] Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes, «Higher Education,» 2019. [En línea]. Available: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf. [Último acceso: 22 07 2022].
- [2] «Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas,» Secretaría de Educación Pública, [En línea]. Available: <https://dgutyp.sep.gob.mx/index.php?pagina=Quienes>. [Último acceso: 19 07 2022].
- [3] R. Hernández-Sampieri y C. P. M. Torres, Metodología de la Investigación Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, México: Mc Graw Hill Education, 2018.
- [4] «Calculadora de tamaño de muestra para una proporción (margen absoluto),» Berrie, [En línea]. Available: <http://www.berrie.dds.nl/calcss.htm>. [Último acceso: 17 07 2022].
- [5] Á. Díaz Barriga, «Conferencias educativas Educación A Distancia. Nuevos Retos En Los Modelos Educativos. Educación superior,» 14 junio 2020. [En línea]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=ZBdvwa3Gt5w>. [Último acceso: 19 07 2022].
- [6] ISSUE-UNAM, «Educación y pandemia: el futuro que vendrá,» Junio 18 2020. [En línea]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=yt_78IYBKf4. [Último acceso: 17 Julio 2020].